

Manualele și experiența școlară din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Dr. Diana EȚCO,
Institutul de Istorie

Educația, mediul și genetica sunt și vor rămâne pilonii fundamentali pe care se construiește o personalitate. Progresul social a fost posibil doar grație transmiterii experienței de la o generație la alta. Nu în zadar, transmiterea următoarelor generații a experienței acumulate în toate domeniile a fost motorul dezvoltării societății umane. Din cele afirmate mai sus reiese limpede că educației îi revine rolul hegemon în evoluția umanității. Noile generații sunt conectate la viitorul societății printr-un proces școlar care are menirea de formare și dezvoltare a competențelor necesare de a se integra în societate. În realizarea procesului instructiv-educativ un rol aparte revine manualelor școlare. În contextul experienței valorizatoare din toate domeniile, transmisă de la o generație la alta, propun să ne familiarizăm cu experiența școlară a predecesorilor noștri din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Edificatoare sunt manualele din Moldova utilizate în instruirea primară. Azbucele și Bucoavnele editate la Iași, București, Neamț inițiau noile generații nu doar în misterele de a citi și a scrie ci și în învățăturile creștine cu principalele rânduieli și rugăciuni, cunoștințe elementare de matematică, familiarizare cu natura, geografie, fizică și biologie, cronologie, cadastru ș.a. Cel mai important compartiment era educația morală. O serie de fabule, nuvele și pilde, fiecare din ele fiind însoțită de descrierea detaliată a concluziilor care se impun. Revelatoare erau pildele care îi învățau pe copii de mici a-și iubi aproapele, a nu fura din bunul obștesc, îmbogățindu-se prin lăcomie mai mult decât necesar în detrimentul altora, a munci și nu a trândăvi, a face binefaceri etc. Toate aceste calități se cultivau prin metodici afirmate imortalizate în manualele discutate. Considerăm oportună și extrem de utilă nu doar familiarizarea cu aceste manuale dar și preluarea experienței valorizatoare, puse la dispoziție cu generozitate prin intermediul lor.